

**“ЎЗИНИ ЎЗИ РИВОЖЛАНТИРИШ” ВА “КАСБИЙ ЎЗИНИ ЎЗИ
РИВОЖЛАНТИРИШ” ТУШУНЧАЛАРИНИНГ МАЗМУНИ**

Абдумаликова Нилуфар Закировна-

Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада шахснинг ўзини ўзи ривожлантириш ғояси фалсафа, педагогика, психология, социология ва “инсон профили”нинг бошқа фанлари каби қатор фанларнинг диққат марказида турганлиги ҳақида баён этилган.

Калит сўзлар: Шахс, ўзини ўзи ривожлантириш, фалсафа, педагогика, психология, социология, “инсон профили”.

Маълумки инсоннинг шахс сифатида ўзини ўзи ривожлантириш нафақат тадқиқот объекти, балки бугунги кунда амалга оширилаётган жамиятнинг жадал равишда ривожланиши ва уни қайта ишлаб чиқарувчи муассаса-таълимнинг асосида ўқитиш сифатини баҳолашдан иборатдир. “Таълим ва ўзини ўзи ривожлантириш” моҳиятан битта асосга эга эканлиги бежиз эмас. Жумладан, инсоннинг моҳиятини англаш ва унинг руҳини “озиклантириш” орқали шахс сифатида унинг қиёфасини яратишдан иборат. Шахс ўзини ўзи ривожлантириш ғояси фалсафа, педагогика, психология, социология ва “инсон профили”нинг бошқа фанлари каби қатор фанларнинг диққат марказида туради.

Шахснинг ўзини ўзи ривожлантириши бир неча жиҳатдан амалга ошади, энг катта қизиқиш-бу касбий фаолият субъекти сифатида шахснинг ўзини ўзи ривожлантиришидир. Психология фанида касбий ривожланиш профессионализация жараёни сифатида қаралади ва инсоннинг онтогенетик тараққиёти, унинг шахсий фазилатлари, қобилият ва қизиқишларнинг ўрни ва роли, меҳнат предметини шакллантириш, ҳаёт йўли ва ўз тақдирини ўзи белгилаш муаммоси, касб томонидан инсонга қўйиладиган талабларни

аниқлаш, турли мактаблар ва йўналишларда касбий онг ва ўзини ўзи англашни шакллантириш билан боғлиқ ҳолда ўрганилади .

Шундай қилиб, В.А.Машин касбий ривожланишни вояга етаетган инсон таракқиётининг марказий жараёнларидан бири деб ҳисоблайди ҳамда у “фаолият предмети ўзи ўзгартиришга эмас, балки белгиланган миқдордаги касбий ҳаракатларни ўзлаштиришга қаратилган” .

О.В.Митина шахсий ва касбий ривожланиш жараёнини ўзаро таққослаб, “профессионаллаштиришнинг анъанавий шакллари стереотипларини бузиш жараёни” ни қайд этади ҳамда касбий ва шахсий ривожланиш ўртасидаги муносабатларни белгилайди. Бу ўзини ўзи ривожлантириш тамойилига асосланади ҳамда инсоннинг “ўз ҳаётини ижодий ўзини ўзи англашига олиб келадиган амалий трансформация мавзусига айлантириш қобилиятини белгилайди”.

Ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини ўзи намоён қилиш ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш : мослаштириш, шакллантириш ва турғунлик каби жиҳатларни ўзида мужассам этади. Шунингдек, шахснинг ўзини ўзи проекцияси узлуксиз жараён сифатида профессионал ривожланишини инобатга олган ҳолда унинг қайта қуришнинг уч босқичларини изоляция қилишга имконият беради ҳамда у касбийлаштиришнинг уч босқичларини белгилайди.

О.П.Щетка касбий ривожланишни шахсий ривожланиш билан ҳам боғлаб, уларни касбий шаклланиш тизимида кўриб чиқади.

Муаллифнинг фикрига кўра, касбий шаклланиш-бу ҳаётнинг муҳим даврини талаб қиладиган ва фақат касбий тайёргарлик билан чекланмайдиган динамик кўп босқичли жараён. Ҳар бир кейинги босқичга ўтиш аввалгисига кўйилади ва муаммода бир қатор зиддиятлар ва тартибга солувчи инқирозларнинг пайдо бўлиши билан бирга кечади .

К.Маркова касбий ривожланишни инсон психикасида янги касбий сифатларнинг пайдо бўлиши: янги касбий муҳим сифатларни ўзлаштириш ёки

касбий муҳим сифатларнинг олдиндан белгиланган нисбатини ўзгартириш деб ҳисоблайди .

Яъни, А.К.Маркованинг фикрига кўра, касбий ривожланиш ҳам профессионалликни шакллантириш ҳам унинг кейинги ўзгариши бўлиб, у ҳам прогрессив, ҳам регрессив бўлиши мумкин.

Касбий компетенция турларини тавсифлаб, А.К.Маркова индивидуал компетенцияни очиб беради ҳамда инсоннинг яхлит касбий ўзини ўзи ривожлантириш каби уларнинг моддий хусусиятларини таъкидлайди. Жумладан:

- касбий ўзликни англаш, ўзини профессионал сифатида қабул қилиш;
- доимий ўзини ўзи англаш;
- касбий қобилиятларида ўзини ўзи ривожлантириш;
- ўзини ўзи лойиҳалаш, ўзининг касбий ўсиш стратегиясини қуриш, касбий ҳаёт қуриш ва амалга ошириш ва ҳоказо.

Шундай қилиб, агар биз касбий ўзини ўзи ривожлантириш жараёнининг барча хусусиятларини умумлаштирсак, биз биринчи навбатда мотивацион ва ихтиёрий таркибий қисмларни, ўзига бўлган муносабатини, шахснинг ўзига хос йўналишини ва ўзини ўзи қадрлашини киритамиз.

Шахснинг касбий ўзини ўзи ривожлантиришга акмеологик ёндашув тизимида Э.Ф.Зеер тушунчаси ўзига хос бўлиб, бу бизга профессионалнинг “ҳаёт йўли” хусусида фикр юритишга имкон беради. Бу ўз навбатида бошидан юқорига қадар бўлган асосий босқичларни ўз ичига олади.

Адабиётлар.

1

2. Mirziyoev Sh.M. “Yoshlar ta’lim tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish chora tadbirlari to‘g‘risidagi 5 ta tashabbus” 2019-yil 19-mart.

3. O‘zbekiston milliy ensiklopedyasi. T., 2000 yil, 1 jild, 644 bet.